

Original paper

MASHINASOZLIK CHIZMACHILIGI FANINI O'QITISHDA "SOLIDWORKS" GRAFIK DASTURIDAN FOYDALANISH

© A.R. Shukurov¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bugungi kunda mashinasozlik chizmachiligi fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy chizmachilik fanlarini o'qitishda asosan qo'lda chizish va 2D grafik dasturlar qo'llanilgan bo'lsa, hozirda 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Shu nuqtai nazardan, SolidWorks grafik dasturi talabalarga uch o'lchamli modellar yaratish, texnik chizmalarni tushunish va muhandislik tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada SolidWorks dasturining mashinasozlik chizmachiligi fanini o'qitishda tutgan o'rni, uning afzalliklari va ta'lim jarayonidagi samaradorligi tahlil qilinadi.

MAQSAD: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi mashinasozlik chizmachiligi fanini o'qitishda SolidWorks grafik dasturidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va uning talabalarning muhandislik bilimlarini shakllantirishdagi samaradorligini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Materiallar: SolidWorks dasturi, an'anaviy mashinasozlik chizmalari, talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini baholash uchun testlar va loyihaviy ishlar. Metodlar:

- SolidWorks dasturi orqali 2D va 3D modellashtirish;
- An'anaviy chizma darslari bilan taqqoslash;
- Eksperimental tadqiqot: talabalar guruhini an'anaviy va kompyuter grafikasi asosida o'qitish va natijalarni solishtirish;
- Talabalar bilim darajasini baholash.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, SolidWorks dasturidan foydalanish mashinasozlik chizmachiligi fanini yanada interaktiv va tushunarli qilish imkonini beradi. Ushbu dastur yordamida talabalar chizmalarni tez va aniq yaratish, ularning 3D modellarini ko'rish va analiz qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. An'anaviy chizmachilik usuli bilan o'qitilgan talabalar bilan SolidWorks dasturi asosida o'qitilgan talabalar natijalari solishtirilganda, kompyuter grafikasi asosida o'qigan guruhda chizmalarni tushunish va modellashtirish qobiliyatlari ancha yuqori ekani kuzatildi.

XULOSA: SolidWorks dasturi mashinasozlik chizmachiligi fanini o'qitishda samarali vosita bo'lib, talabalarning muhandislik tafakkurini rivojlantirishga, chizma va

modellashtirish jarayonlarini tez va aniq bajarishga yordam beradi. Ushbu dasturdan kengroq foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda SolidWorks va shunga o'xshash grafik dasturlarni o'quv dasturiga yanada keng joriy etish talab etiladi.

Kalit so'zlar: Mashinasozlik chizmachiligi, SolidWorks, kompyuter grafikasi, 3D modellashtirish, muhandislik ta'limi, texnik chizma.

Iqtibos uchun: Shukurov A.R. Mashinasozlik chizmachiligi fanini o'qitishda "Solidworks" grafik dasturidan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. №4 B.456–463.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ "SOLIDWORKS" В ПРЕПОДАВАНИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ

© А.Р. Шукуров¹✉

¹Бухара государственный педагогический институт, Бухара,, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В настоящее время в преподавании машиностроительного черчения важную роль играет использование современных технологий. Если ранее обучение черчению основывалось на ручных чертежах и 2D-графических программах, то сегодня использование 3D-моделирования значительно повышает эффективность обучения. В этом контексте графическая программа SolidWorks служит важным инструментом для студентов, помогая им создавать трехмерные модели, понимать технические чертежи и развивать инженерное мышление. В данной статье рассматриваются роль программы SolidWorks в преподавании машиностроительного черчения, ее преимущества и эффективность в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: Основная цель данной статьи — изучить возможности использования графической программы SolidWorks в преподавании машиностроительного черчения и определить ее эффективность в формировании инженерных знаний студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Материалы: программа SolidWorks, традиционные машиностроительные чертежи, тесты и проектные работы для оценки теоретических и практических знаний студентов. Методы:

2D и 3D-моделирование в SolidWorks;

Сравнение с традиционным обучением черчению;

Экспериментальное исследование: обучение групп студентов по традиционной методике и с использованием компьютерной графики, а также сравнение их результатов;

Оценка уровня знаний студентов

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показывают, что использование программы SolidWorks делает обучение машиностроительному

черчению более интерактивным и понятным. С помощью этой программы студенты могут быстро и точно создавать чертежи, просматривать и анализировать 3D-модели. Сравнение результатов студентов, обучавшихся по традиционной методике, и студентов, работавших в SolidWorks, показало, что группа, использовавшая компьютерную графику, обладает более высокими навыками в понимании чертежей и моделировании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Программа SolidWorks является эффективным инструментом в преподавании машиностроительного черчения, способствуя развитию инженерного мышления студентов, а также быстрому и точному выполнению чертежных и моделировочных процессов. Расширение использования этой программы в образовательном процессе повысит качество обучения. В будущем необходимо более широкое внедрение SolidWorks и аналогичных графических программ в учебные программы.

Ключевые слова: Машиностроительное черчение, SolidWorks, компьютерная графика, 3D-моделирование, инженерное образование, технический чертёж.

Для цитирования: Шукуров А.Р. Использование графической программы "SolidWorks" в преподавании машиностроительного черчения. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 456–463.

USING THE SOLIDWORKS GRAPHICS SOFTWARE IN TEACHING MECHANICAL DRAFTING

© Avaz R. Shukurov¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Nowadays, the use of modern technologies plays an important role in teaching mechanical drafting. While traditional drafting education relied mainly on hand-drawn sketches and 2D graphic programs, the adoption of 3D modeling software has significantly improved learning effectiveness. In this context, the SolidWorks graphics program serves as an essential tool for students, enabling them to create three-dimensional models, understand technical drawings, and develop engineering thinking. This article examines the role of SolidWorks in teaching mechanical drafting, its advantages, and its effectiveness in the educational process.

AIM: The main objective of this article is to explore the possibilities of using the SolidWorks graphics software in teaching mechanical drafting and to assess its effectiveness in shaping students' engineering knowledge.

MATERIALS AND METHODS: Materials: SolidWorks software, traditional mechanical drawings, tests, and project-based assignments for evaluating students' theoretical and practical knowledge. Methods:

2D and 3D modeling using SolidWorks;

Comparison with traditional drafting lessons;

Experimental study: teaching student groups using both traditional methods and computer graphics, followed by a comparison of results;

Assessment of students' knowledge levels.

DISCUSSION AND RESULTS: The study results indicate that using SolidWorks makes learning mechanical drafting more interactive and comprehensible. With this software, students can quickly and accurately create drawings, visualize, and analyze 3D models. A comparison between students trained using traditional drafting methods and those trained with SolidWorks demonstrated that the latter group exhibited significantly higher skills in understanding drawings and modeling.

CONCLUSION: The SolidWorks software is an effective tool for teaching mechanical drafting, contributing to the development of students' engineering thinking and facilitating the swift and precise execution of drawing and modeling processes. Expanding the use of this software in education will enhance the quality of learning. In the future, broader integration of SolidWorks and similar graphic programs into educational curricula is necessary.

Key words: Mechanical drafting, SolidWorks, computer graphics, 3D modeling, engineering education, technical drawing

For citation: Avaz R. Shukurov. (2025) 'Using the SolidWorks Graphics Software in Teaching Mechanical Drafting', Inter education & global study, (4), pp. 456–463. (In Uzbek).

Respublikamizda ta'limning moddiy texnik ta'minotini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlab chiqarish, ishlab chiqarish axborot-ta'lim muhitini, axborot resurslarini ishlab chiqarish, ularni ta'lim jarayonida qo'llash metodikalari bilan ta'minlash, o'quvchilar va o'qituvchilarning jahon ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini bermoqda.

Mashinasozlik chizmachilik fani, o'zining murakkabligi va xilma-xilligi bilan birgalikda, muhandislik sohasidagi asosiy va eng muhim fanlardan biri hisoblanadi. Ushbu fanning asosiy maqsadi, mashinasozlik jarayonlarida keng qo'llaniladigan texnologik va ilmiy bilimlarni talabalarga chuqur yetkazishdan iborat. Bu fan, mashina elementlari hamda buyumlarning chizmasini yaratish, mexanizmlar va qurilmalarning sifatli ko'rinishini ta'minlashga qaratilgan.

Shuningdek, mavjud muammolarni hal etish uchun zaruriy ko'nikmalarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. O'quv jarayonida talabalarni 2D va 3D grafik modellashtirish kabi faoliyatlarni, grafik tasvirlar yaratishga qaratilgan mashg'ulotlarni, shuningdek, o'z loyiha g'oyalarini samarali tarzda vizualizatsiya qilishga o'rgatadi. Bu jarayon, talabalar uchun juda muhim hisoblanadi, chunki ularning ijodiy fikrlash va muhandislik yechimlarini taklif etish qobiliyatlarini oshirib boradi.

Bundan tashqari fundamental ko'nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda, talabalarga muammolarni aniq dizayn qilish va hal etishni o'rgatadi. Ularning kreativ

fikrlash qobiliyatlarini rivojlantira turib, chizmachilik kursi va uslublarini mukammal o'zlashtirish uchun kuchli asos yaratadi. Yana bir muhim jihati shundaki, mashinasozlik chizmachilik fani nafaqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, balki amaliy fan sifatida ham ijodkorlik va innovatsion yechimlarni taklif etadi, bu esa o'z navbatida talabalarni kelajakdagi muhandislik faoliyatiga tayyorlaydi.

Bugungi rivojlanayongan bir davrda mashinasozlik mexanizmlari va birikmalarining grafik yechimlarini yaratishda kompyuter grafik dasturlari imkoniyatlaridan chuqur foydalanib kelinmoqda. Bunda КОМПАС-3D va SolidWorks grafik dasturlari juda ahamiyatli va eng zamonaviy muhandislik yasash muhitlaridan biri bo'lib, 3D modellashtirish, prototiplash va qurilmalarning bir-biri bilan aloqalarini o'rganish kabi muhim jarayonlarni aniqlash va soddalashtirish uchun mo'ljallangan.

Shuningdek SolidWorks grafik dasturida CAD, CAM, CAE ishlarini amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. SolidWorks dasturida CAD bu - chizmalar chizish, 3D modellar yaratish – 2D eskizlardan foydalanish imkoniyati, avtomatik 2D chizmalar yaratish – 3D modellar asosida muhandislik chizmalari tayyorlash mumkin.

Bu dastur mexanik dizayn, CAD (Computer-Aided Design) va simulyatsiyalar uchun mo'ljallangan va muhandislikda keng qo'llaniladi. SolidWorks yordamida 3D modellashtirish, komponentlarni yig'ish, tahlil va boshqa ko'plab muhandislik amaliyotlarini bajarish mumkin. Dastur parametrik modellashtirishga asoslangan, ya'ni ob'ektlarning o'lcham va shaklini o'zgartirishni qulay amalga oshirish imkoniyatiga ega.

SolidWorks dasturida CAM ishlash imkoniyatlari (Computer-Aided Manufacturing) dasturi bo'lib, u SolidWorks ichida ishlaydi va CNC (Computer Numerical Control) dasturlash uchun mo'ljallangan. U ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, frezalash va boshqa texnologik operatsiyalarni yaratishga yordam beradi. CAM bo'limida ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga imkon beradi, ya'ni aniq va optimallashtirilgan ishlov berish, ishlab chiqarishdan oldin natijalarni ko'rish va optimallashtirishdir.

SolidWorks CAE muhandislik tahlillari uchun mo'ljallangan vositalarni o'z ichiga oladi. U mahsulot dizayni sifatini oshirish, ishlash sharoitlarini baholash va mexanik yuklamalarni tahlil qilish imkonini beradi. Materiallar qanday bosimga bardosh bera olishini tekshirish, uzoq muddatli yuklamalar ostida materialning eskirish jarayonini baholash, issiqlik ta'sirida materiallar qanday o'zgarishini aniqlash, yuklamaning vaqt o'tishi bilan qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqish va yengil va mustahkam konstruksiyalar yaratish uchun shakl va material tanlash xususiyatiga ega. Shuningdek bu texnologiya suyuqlik va gaz oqimlarini modellashtirish imkonini beradi, bundan tashqari aerodinamik va gidrodinamik hisob-kitoblarni bajarish, issiqlik almashinuvi jarayonlarini aniqlash, gaz yoki suyuqlikning harakati qanday ta'sir qilishini baholash, plastmassa qismlar va inyeksion qoliplash jarayonlarini simulyatsiya qilishga mo'ljallangan.

Bu dastur mexanik tizimlarning kinematik va dinamik harakatlarini o'rganish imkonini beradi va mexanik tizimlarning ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Uning kimyo, mexanika va elektronika kabi turli sohalardagi imkoniyatlari talabalarda mashinasozlik chizmachilik fani bo'yicha ta'lim berishda katta ahamiyatga ega. SolidWorks dasturining eng asosiy funktsiyalaridan biri - parametrli 3D modellashtirishdir. Bu funktsiya yordamida muhandislar va dizaynerlar ob'ekt shaklini yoki o'lchamlarini o'zlashtirib, materiallar va boshqa shartlar bo'yicha real vaqt ichida taklif qilgan dizaynlarini ko'rsatishlari mumkin.

Bundan tashqari, dastur tabiiy xilma-xillikni ta'minlaydigan kengaytirilgan mexanik tahlil qilish imkoniyatlariga ham ega. Masalan, tarkibiy tizimlarini simulyatsiya qilish, kuchlanish va bosimni baholash kabi analitik ishlashlar muhandislarga sifatli va ishonchli mahsulotlar yaratishga yordam beradi.

Dastur shuningdek, 2D chizmalarni avtomatik ravishda 3D modellar bilan bog'lashi, buning natijasida vaqt va resurslarni tejash imkoniyatini beradi. Shaklni tayyorlash va prototiplash jarayonida grafik interfeys va funktsional asboblardan orqali ishlov berish imkoniyati muhandislarga ijodiy erkinlik beradi.

SolidWorks dasturining boshqa bir muhim jihhati simulyatsiya va tahlil vositalarining integratsiyasidir. Bu vositalar orqali muhandislar masalalarning samaradorligini, mo'ljallarni, jo'natish hujjatlarini va boshqa ko'rinishlarni baholash imkoniyatiga ega. Masofaviy tahlil qilish, kamchiliklarni oldindan ko'rish va dasturda kengaytirilgan ma'lumotlar orqali ishlab chiqilgan modellarni chuqur o'rganish mumkin. Bu atmosfera muhandislarning samaradorligini oshirishga, jarayonlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga va mavjud cheklovlarni hisobga olishga yordam beradi. Ushbu imkoniyatlar SolidWorksni mashinasozlik chizmachilik fanini o'qitishda mukammal bir vosita ekanligini isbotlab beradi, talabalarga murakkab muhandislik jarayonlarini tushunishga, shuningdek, ish faoliyatlarini yanada takomillashtirishlariga yordam beradi.

SolidWorks dasturi mashinasozlik chizmachilik sohasida o'zining bir qator ustunliklari va xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu dastur, avvalo, intuitiv interfeysi va qulay ishlash imkoniyati bilan tanilgan bo'lib, foydalanuvchilarga 2D chizmalar yaratishdan boshlab, murakkab 3D modellarni ishlab chiqishga qadar keng qamrovli imkoniyatlarni taqdim etadi. SolidWorks, parametrik dizayn muhitida ishlaganligi sababli, foydalanuvchilar chizmalarini osonlik bilan tahrirlashlari mumkin, bu esa loyiha jarayonini tezlashtiradi. Masalan, parametr o'zgartirilganda, unga bog'liq bo'lgan boshqa elementlar avtomatik tarzda yangilanadi, bu esa vaqtni tejashga va xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, SolidWorks dasturi kengaytiriladigan modullar va ilovalar to'plamiga ega bo'lib, bu qo'shimchalar yordamida turli sohalarda, jumladan, mexanika, elektromexanika va materialshunoslikda muhim vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi. Dastur, shuningdek, simulyatsiya va analiz imkoniyatlari bilan ham boyitilgan bo'lib, bu orqali foydalanuvchilar o'z dizaynlarini parametrik simulyatsiyalar natijalariga ko'ra optimallashtirishlari mumkin. Ushbu funktsiyalar yordamida loyihalar sifatini oshirish va

zaruriy tafsilotlarni oldindan aniqlash mumkin, bu esa ishlab chiqarish jarayonini yanada samaraliroq va ishonchli qiladi.

Bundan tashqari, SolidWorks dasturining hamkorlikni oshirishga qaratilgan xususiyatlari, jumladan, bulutli texnologiyaga asoslangan ishchi muhitlar va yagona ma'lumotlar bazasi, jamoalarga karparativ ishlash jarayonini soddalashtiradi. Foydalanuvchilar bir vaqtning o'zida bir xil loyihalar ustida ishlashlari va o'z fikrlarini tezda almashishlari mumkin. Ushbu imkoniyatlar, loyihalarning sifatini yaxshilash va ish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi, bu esa ishlab chiqarish sohasida muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan muhim omillardan biridir. Umuman olganda, SolidWorks dasturi orqali mashinasozlik chizmachilik fanini o'qitishda nafaqat an'anaviy chizmachilik ko'nikmalarini rivojlantirish, balki zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va amalga oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

SolidWorks dasturi, mashinasozlik chizmachiligida keng ko'lamliligi bilan ajralib turadi, bu esa talabalarga chuqur va amaliy bilimlarni taqdim etish imkonini beradi. Dasturiy ta'minotning murakkab interfeysi va bog'liq amaliyotlarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali xalqaro aloqalar o'rnatishga qaratilgan. Birinchi bosqichda, talabalarni asosiy prinsiplar bilan tanishtirish muhimdir, masalan, model yaratish, chizmalar va yig'ish jarayonlari. Bu jarayonda o'qituvchilar mutaxassis bilimlarini taqdim etishi va misollar orqali nazariy ko'nikmalarni mustahkamlashi zarur.

O'qituvchilar, shuningdek, dasturiy ta'minotdagi murakkab parametrli modellashtirish va avtomatik chizma tayyorlash jarayonlarini o'rganishni maslahat berishlari muhimdir. Talabalar, ushbu imkoniyatlar orqali, nafaqat o'z bilimi va ko'nikmalarini kengaytirib, balki namunaviy joylarda eng yaxshi amaliyotlar yordamida ishlashlari mumkin. Buning uchun, nazariy ta'lim va amaliy mashg'ulotlarni muvofiqlashtirib, talabalar o'zlarining shaxsiy loyihalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Dastlabki ko'nikmalarni o'zlashtirgach, talabalarni yanada murakkab vazifalar va loyiha ishlariga jalb qilish muhimdir. Bunga turli xil loyihalar, masalan, mexanik qismlarning optimallashtirilgan dizaynlari va yig'ishlar, muhandislik simulyasiyalari va ish jarayonlarini o'z ichiga olishi mumkin. O'qituvchilar, shuningdek, SolidWorks dasturining multifunksional imkoniyatlaridan foydalanishlari va loyiha davomida talabalar bilan faol muloqot qilishlari uchun ijodiy pedagogik uslublarni qo'llashlari kerak.

Ushbu vazifalar amalga oshirilsa talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham mustahkamlab, kelajakdagi professional faoliyatlarini uchun tayyorgarlik ko'rish imkoniyatlarini kengaytiradilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ikramov Sh. Arxitekturaviy grafika (Kompyuterda modellashtirish). O'quv qo'llanma. Toshkent 2019.
2. Raxmonov I. Chizmalarni chizish va o'qish. - T., «O'qituvchi». 1992.
3. Yodgorov J.Yo. Chizmachilik.-T.: O'qituvchi, 1992.

4. Ro'ziev E.I., Ashirboyev A. "Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi". – T.: «Yangi asr avlodi» 2010.
5. J.Y. Yodgorov, A. Narzullayev va b. Chizmachilik, Toshkent, "O'qituvchi", 1992.
6. A.N.Valiyev, B.R.Haqberdiyev, N.X.Gulomova, Z.A.Boboyeva. Chizmachilik, Toshkent, 2020.
7. Климухин А.Г. Начертательная геометрия. М., «Строй издат», 1973.
8. Internet saytlari: www.info-baz.narod.ru , www.ziyo.net , www.twirpx.com

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shukurov Avaz Ro'ziboyevich**, dotsent [**Шукуров Аваз Розибоевич**, доцент], [**Avaz R. Shukurov**, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Buxoro, Piridasgir ko'chasi, 20 [адрес: Узбекистан, город Бухара, улица Пиридагир, 20.], [address: Uzbekistan, Bukhara, Piridasgir Street, 20.]; avazshukurov1986@gmail.com